

PARALINGVISTIKANING ASOSIY TUSHUNCHALARI VA
PARALINGVISTIKANING OG‘ZAKI TARJIMA JARAYONI BILAN
BOG‘LIQLIK JIHATLARI

Allaberdiyeva Sardora To‘lqin qizi

Ebazorgroup MCHJ, direktor

Sardora1797@gmail.com

+998909415597

Annotatsiya. Bugungi kunda kundalik hayotimiz davomida barchamiz hayolimizdan o‘tgan biron–bir fikr–u mulohazamizni ifodalamoqchi bo‘lsak nafaqat ona tilimiz leksikasi orqali, balki tuyg‘ularimiz yordamidan ham ularni ifodalashda foydalanamiz. “Tuyg‘ularimizni ifodalovchi til” bu – paralingvistik ifoda vositalaridir. Ushbu maqolada paralingvistikaning asosiy tushunchalar va paralingvistikaning og‘zaki tarjima jarayoni bilan bog‘liqlik jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar. Paralingvistika, noverbal aloqa, imo–ishora, og‘zaki tarjima, sinxron tarjima.

Аннотация: Сегодня в повседневной жизни, когда мы все хотим выразить свои мысли и мнения, мы используем для их выражения не только лексику родного языка, но и помощь своих чувств. «Эмоциональный язык» — паралингвистическое средство выражения. В данной статье выделены основные понятия паралингвистики и аспекты паралингвистики, связанные с процессом устного перевода.

Annotation: Today, in our daily life, when we all want to express our thoughts and opinions, we use not only the lexicon of our native language, but also the help of our feelings to express them. "Emotional language" is paralinguistic means of expression. In this article, the main concepts of paralinguistics and the aspects of paralinguistics related to the process of oral translation are highlighted.

Til vositalariga funksional tomondan yondashish tamoyili tabiiy ravishda nutq vositalarining qamrov doirasini kengaytirishni talab qiladi. Aloqa jarayonida ekstralingvistik vositalarga nisbatan paralingvistik vositalar, ayniqsa, keng qoʻllanadi. “Funksional ligvistika” tezisida soʻzlovchining ogʻzaki nutqi bilan birgalikda qoʻllanib, tinglovchilar bilan bevosita aloqa qilishda nutq mazmunini toʻldiradigan, uning jozibadorligi, taʼsirchanligini oshiradigan imo ishoralarning oʻzaro aloqadorligi va farqlarini tadqiq qilish maqsadida sistemali oʻrganish lozimligi aytilgan. [1]

Ana shunday amaliy talab bilan nutqning bu yordamchi vositalarini oʻrganuvchi maxsus fan sohasi maydonga keldi. Hozirgi kunda bu fan sohasi “paralingvistika” nomi bilan tilshunoslikdan mustahkam oʻrin oldi.

Paralingvistik vositalar masalasi hozirgi kunda nafaqat tilshunoslikda sohasidagi insonlarga balki Sinxron tarjimon mutaxassislari hamda tarjimasunoslik yoʻnalishi olimlarida juda yuqori qiziqish uygʻongan. Sababi, tarjimashunoslikda deyarli nutq va unga yordamchi vositalar taʼsiri toʻla oʻrganilmagan. Ayniqsa, paralingvistik vositalar adresat va adresant oʻrtasidagi munosabatni, mazmunni aks ettirishda muhim ahamiyatga ega.

Eksperimental tadqiqotlar orqali muomala jarayonida noverbal signallarning ahamiyati tadqiqi shuni koʻrsatdiki, biz muomalada gʻoyat katta oʻrin beradigan soʻzlar faqat 7 foiz maʼnoni, tovush va intonatsiya 38 foiz, tana harakati va jestlar esa 55 foiz maʼnoni yetkazadi.

Ogʻzaki muloqot boshqa, noverbal aloqa esa muloq boshqa tushunchalardir, noverbal vositalarsiz ham nutq nutq boʻladi deb oʻylash xuddi hech bir tuygʻularsiz bir tonda biror maʼlumotni yetkazuvchi robot nutqi toʻgʻri degan bilan bir xil. Nutqimizda aytayotgan voqea yoki maʼlumotga munosabatimizni anglatuvchi vositalarning barchasi – insonning ichki hayotining yagona ifoda oqimi hisoblanib insoniyat paydo boʻlibdiki, maʼlumotni ikki xil vosita orqali qabul qiladi, ular visual – koʻz orqali va eshitish orqali amalga oshiriladi. Shu oʻrinda aytib oʻtish lozimki eshitish orqali maʼlumot qabul qilish yaxshiroq rivojlangan, shuning uchun maʼlumotni

yetkazayotganda tinglovchiga noverbal aloqa turini ham nutq jarayoni bilan yaxlit bir butunlikni tashkil etishini ta'minlash lozim.

Ta'kidlash lozimki, Sinxron tarjima jarayonida tarjimon notiqning nutqiy muloqotini tinglashda va tarjimani amalga oshirishda verbal birliklar bazis, asos vazifasini bajaradi. Lekin noverbal birliklar tarjima jarayonining jonliligini, emotsionalligini ta'minlagan holda, kommunikantlarning muloqot jarayonidagi ruhiy holati, dunyoqarashi, ijtimoiy mansubligi, madaniyati va ma'naviyati kabi xususiyatlari haqida ma'lumot tashuvchi ustqurma vazifasini bajaradi va nutqning tushunarli bo'lishida hamda maqsad qilingan ma'noning to'la namoyon bo'lishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham fikr ifodalashda verbal vositaga yordamchi ravishda turli qo'shimcha noverbal vositalar nutqiy muloqotni amalga oshirishda o'ziga xos o'rin egallaydi. Chunki nutq jarayoni, dialogik vaziyat va so'zlashuvchilarning psixologik holati, fikr ifodalashda imo-ishoradan, tovush o'zgarishlaridan, tana harakatlaridan foydalanishni taqozo etadi. Shu jihatdan, noverbal vositalar nutqiy muloqotning ajralmas bir qismi sifatida lisoniy birliklar sistemasiga yondosh bo'lgan alohida sistemani tashkil etadi. Noverbal vositalar verbal vosita bilan bog'liq holda tekshirilgani uchun ham bevosita tilshunoslikning o'rganish obyekti sanaladi.

Paralingvistika nutq vaziyatida yuzaga keluvchi imo-ishora, mimika kabi fikriy tana harakatlarini o'rganadi. Paralingvistika aloqa-aralashuvida – muomalada muhim vazifa bajaradi. Agar nutq ushbu vositalar ko'magisiz tinglovchiga ifodalanilsa fikr unchalik ta'sir kuchiga ega bo'lmaydi. Aytilishi mumkin bo'lgan xabar quruq ma'lumotlichiga qoladi.

Shu jumladan, vizual ma'lumotlarning ko'payishi tilshunoslarning noverbal vositalarga tabiiy qiziqishi orttirib kelmoqda, xususan, virtual aloqa doirasida.

Yuqorodagi asoslardan kelib chiqib shuni aytib o'tish kerakki, paralingvistik ning muloqot jarayondagi roli va uslubiy salohiyati yetarli darajada o'rganilmagan. Ayniqsa, XXI asrda texnologiyalar rivojlanib uzoq masofadagi insonlar bir biri bilan bemalol visual kontaktda muloqot qilishga imkoniyat kengaygan bir davrda bu

ma'vzuni yanayam chuqurroq o'rganishga ehtiyoj ko'paymoqda. Muloqotda paralingvistik komponentlar og'zaki va noverbal vositalarni o'z ichiga olgan turli xil siyoziy majlislarda, rasmiy uchrashuvlarda muhim ahamiyatga ega.

Paralingvistika – lingvistikada yangi fan hisoblanadi. Paralingvistika ilmiy yo'nalish sifatida nisbatan yaqin tarixda XX asrning 50–yillarida paydo bo'ldi. Biroq, imo–ishoralar va har xil turlardagi tana harakatlari (ya'ni noverbal aloqa vositalari) millionlab yillar oldin, odamlar paydo bo'lgan bir vaqtning o'zida yuzaga kelgan. Biror kishi hali gapirishni bilmagan zamonlarda gaplashish uchun odamlar imo–ishoralar kabi noverbal vositalardan foydalanganlar.

Dastlabki davrlarda ixtiyoriy va ixtiyorsiz noverbal namoyishlar, ilg maqsadga muvofiq mudofaa jest va mimikalari bular – rad etish (man etish), hujum (qabul qilish, o'zlashtirish), kontsentratsiya (kutish, marosimlar va o'tish davri holatlari) inson evolyutsiyasining og'zaki davrigacha ham mustaqil aloqa vositasi edi. Ilmiy jihatdan noverbal muloqotning kelib chiqishi ikki manbaga ega ekanligini tasdiqlangan: Ular – biologik evolyutsiya va madaniyat.

«Paralingvistika» atamasining o'zi 1940 yillarning oxirlarida amerikalik tilshunos A. Xill tomonidan kiritilgan va kuzatilayotgan paralingvistik hodisalarning til bilan aloqasiga yo'naltirilgan. Bundan tashqari, bu hodisa sovet tilshunosi Nikolay Vladimirovichning 1930–yillarda «Ekstranormal fonetika» asarida ham e'tiborni tortadi.

“Paralingvistika” atamasi yunoncha “para” so'zidan kelib chiqqan bo'lib “yaqin, yonida” deb tarjima qilinadi, ya'ni “yaqin nutq” deganidir.

Paralingvistika – bu tilshunoslikning nutq xabariga qo'shilgan va og'zaki vositalar bilan birgalikda semantik ma'lumotni beruvchi noverbal vositalarni o'rganuvchi bo'lim . [2]

Paralingvistik vositalar – bu yozma tilda ishlatiladigan vositalar undov belgilari, ellipslar, undov va savol belgilarining birikmalari, rasmlar, chizmalar, grafikalar, matnning grafik segmentatsiyasi va uning qog'ozga joylashishi, turli va rangli to'plamlar, g'ayrioddiy imlodir. [3]

Paralingvistika doirasida universal, etnolingvistik va idiolektik komponentlar mavjud. Shuning uchun paralingvistik vositalar nafaqat og‘zaki nutqning ma’nolarni to‘ldiradi, balki gapiruvchi (yozuvchi), uning ijtimoiy va yosh xususiyatlari, jinsi, xarakter xususiyatlari va boshqalar haqida ma’lumot manbai hisoblanadi.

Paralingvistika obyekt – bu muloqot vaqtida foydalaniladigan vositalarning to‘plami sifatidagi para til (rus tilida *параязык*) deyiladi. Para tilidagi vositalarni biologik va semiotiklarga bo‘lish mumkin. Biologik xususiyatlarga yuz ifodalari va ba’zi tana harakatlari va imo-ishoralari kiradi. Ushbu usullar tug‘ma va ularning ko‘plari odamlarda va hayvonlarda keng tarqalgan. [4]

Semiotik (ramziy) vositalar – til bilan birga va milliy madaniyat taraqqiyoti bilan vujudga keluvchivositalar, odatiy (an’anaviy) imo–ishoralar, yo‘l belgilari, boshqaruvchining signallari, reklama ramzlari va boshqalar kiradi.

Gaplarning og‘zaki tomoniga nisbatan paralingvistik vositalar uchta funktsiyani bajarishi mumkin: [5]

1). Qo‘shimcha ma’lumot kiritishi (ba’zan qarama–qarshi kinoya ma’nosida): masalan, ijobiy og‘zaki matn fonatsiya xususiyatlari bilan birga salbiy munosabat va boshqalar bilan kuzatilishi mumkin;

2). Yetishmayotgan og‘zaki komponentni o‘rnini to‘ldirishi («Biz bilan birga bormoqchimisiz? « – salbiy ishora);

3). Xuddi shu ma’noni anglatadigan og‘zaki vositalar bilan birlashishi («Men bu qizil to‘pni xohlayman» + ishora harakati).

Paralingvistik vositalar yozuvchi yoki so‘zlovchi haqidagi ma’lumotlar manbasi bo‘lib xizmat qilishi mumkin, chunki ular ko‘pincha uni yoshi, ijtimoiy xususiyatlari, xarakter xususiyatlarini aks ettiradi va shu jumladan etnolingvistik komponentni o‘z ichiga oladi.

Masalan: H. Bgajnokov etnolingvistika muammolari ustida ish olib borishida «ularning o‘ziga xos jihatlari adigey tilining para–tilida juda ko‘p, erkaklarda ham, ayollarda ham qo‘l siqish amalda kuzatiladi. Ularda ayollarning erkaklar bilan qo‘l siqish huquqi, uning jamiyatda erkaklarga nisbatan yuqori mavqega egaligiga dalilni

anglatsa, boshqa xalqlarda, xususan, chechenlar, tojiklarda hozirga qadar, qarama-qarshi jins vakillari o'rtasida qo'l berishni qisman taqiqlash joriy etilgan. Ko'pmiga xalqlarda birinchi navbatda salomlashish kichikarning vazifasi bo'lsa, Kabardiyaliklarda bu qoida qo'l uzatishga taalluqli emas va mutlaqo teskari ma'noni anglatadi ya'ni yoshi kattaga qo'lini cho'zib, yoshi kichik inson odobsizlik bilan harakat qilgan hisoblanadi: yoshi katta inson o'zi qo'lini uzatguncha kutish kerak, balki, u bunday qilishni joiz topmasligi mumkin. [6]

Yuqoridagi holatdan tashqari notanish odamlar bilan uchrashganda, shuningdek, kundalik aloqa holatlarida, xarakterli mehnat jamoasining a'zolari bilan bo'lgan holatlardan tashqari salomlashishning qisqartirilgan shakli (qo'l siqishsiz) qo'llaniladi.

Bundan kelib chiqib shunday vaziyatlarning barchasida salomlashishning nutqiy bo'lmagan noverbal qismi mavjud emas deb bo'lmaydi. Masalan, keksa avlod vakillari bir-birlari bilan masofa saqlab bosh silkish orqali salomlashadilar.

Shuni ham ta'kidlash joizki, nutqda tinish belgisi paralingvistik vositalar mavjud aloqaning qo'shimcha mahsuloti deb ham hisoblanadi, odatda anglamagan holda foydalaniladi, ammo aloqa ishtirokchilari ongli darajada qabul va talqin qilishadi.

Paralingvistik vositalar avtonom va yopiq semiotik tizim emas, ammo tartiblangan semiotik noverbal tizimlarning alohida ko'rsatkichlari ham bo'lishi mumkin.

Noverbal nutqiy vositalarning turlari

1. Vizual vositalar:

- kinesika – qo'l, bosh, oyoq, tana harakatlari, qadam tashlash;
- yuz ifodasi, ko'z ifodasi;
- pozalar – qomat, boshni tutish;
- qarash yo'nalishi, vizual aloqalar;
- teri reaksiyalari – qizarish, oqarish, terlash;
- proksemika (muomalani tashkil etish zamoni va makoni) – suhbatdosh bilan oraliq masofa, masofa oralig'i burchagi, shaxsiy kengliklar;

–qo‘shimcha muloqot vositalari – qaddi–qomat xususiyatlarini bo‘rttirish yoki yashirish (jinsni, yoshni, irqni); tabiiy tana tuzilishini o‘zgartirish (kiyim, soch turmagi, kosmetika vositalari, ko‘zoynak, taqinchoqlar, tatuirovkalar, mo‘ylov va soqol, qo‘ldagi kichik ashyolar).

2. Akustik vositalar:

–paralingvistik (ovoz sifati, uning diapazoni, tonalligi) – balandligi, temбри, maromi, tovush balandligi;

–ekstrolingvistik – nutq pauzalari, kulgu, yig‘i, xo‘rsinish, yo‘talish, qarsak.

3. Taktili vositalar:

–takesika – teginish, qo‘l siqish, quchoqlashish, o‘pishish.

4. Olg‘faktor vositalar:

–yoqimli, yoqimsiz hidlar;

–insondan taraladigan tabiiy va sunhiy hidlar. [7]

Paralingvistik vositalarga, A.I. Smirnitskiyning so‘zlariga ko‘ra, faqat so‘zlovchining jismoniy holatini funksional jihatdan asosli ifodalar kirishi lozim, og‘zaki muloqotdagi bo‘shliqlarni to‘ldirish, ya’ni u nutq faoliyatining funksional tarkibiy qismi.

Ushbu bo‘limda biz paralingvistik vositalarning tasnifidagi turli xil yondashuvlarni ko‘rib chiqamiz. E.M. Vereshagina tomonidan tasniflash paralingvistik vositalarning axborot funksiyasi bilan bog‘liq, shuningdek, ushbu tasniflash esa paralingvistik vositalarini vujudga kelishning psixologik xususiyatlari bilan bog‘liq. Muallif tomonidan paralingvistik vositalarning quyidagi turlarini ajratib ko‘rsatgan:

1) hamroh nutq, lekin kommunikativ yukga ega emas; (сопровождающие речь, но не имеющие коммуникативной нагрузки)

2) nutqni o‘rnini to‘ldirish va ma’lumotlarni olib yurish. (заменяющие речь и несущие информацию)

I.N.Gorelov ularning jismoniy tabiati bilan noverbal aloqa komponentlarini quyidagicha tasniflash mumkin deb hisoblaydi:

1. fonatsiya; фонационные;
2. mimik–jestlar va pantomimik; (мимико–жестовые и пантомимические)
3. aralashgan (смешанные) .

P. Ekman va U. Frizen tasnifiga ko‘ra noverbal vositalar quyidagi turlarga bo‘linadi:

1. emblemalar – tushunchalarni (ma’nolarni) va mavzularni yetkazishga qodir imo–ishoralar va so‘zga eng funktsional ekvivalenti;
2. illyustratorlar – og‘zaki ifodalangan narsani to‘ldiruvchi harakatlar;
3. regulyatorlar – boshqarishga yordam beradigan harakatlar, og‘zaki ifoda etilgan narsalarni tartibga solish;
4. affektivlar – so‘zlovchining holatini ifodalovchi noverbal vositalar;
5. adaptorlar – o‘zining parvarishiga yo‘naltirilgan harakatlar.

Ammo paralingvistik vositalarining eng to‘liq va ko‘p qo‘llaniladigan tasnifi G.V.Kolshanskiyning tasnifi. U quyidagi paralingvistik vositalarning turlarini ta’kidlaydi:

1. fonatsiya;
2. kinesika;
3. grafika.

Shunday qilib, barcha yondashuvlarni hisobga olgan holda batafsilroq so‘nggi tasnifga e’tibor qaratamiz. Shu jumladan bu sanalgan vositalarni Sinxron tarjima dagi o‘rnini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, paralingvistik vositalar turli tillarda ko‘pgina farqlanish va o‘xshashliklarga ega. Shu sababli paralingvistik vositalarni ifodalovchi so‘z va iboralar, so‘z birikmalarining tarjimasi, ayniqsa, g‘arb tillaridan o‘zbek tiliga va, aksincha, tarjima jarayonida tarjima qilinishi, ularni berilishi ko‘pgina qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Paralingvistikaning madaniyat, etnografiya, etika, antropologiya, din, urf–odat va boshqa sohalar bilan uzviy bog‘liqligi har bir tilda o‘ziga xos ifodasini topadi. Bularni bilmagan sinxronist tarjima jarayonida jiddiy qiyinchiliklarga uchrashi mumkin.

Masalan, tasdiq va inkorni bildiruvchi imo–ishora va mimikaning ramziy belgilari Yevropa va Sharq tillarida mos kelmaydi. Hatto slavyan xalqlari ichida ham rus va bolgarlar buni turlicha ifodalaydilar. Bu haqda keying bo‘limlarda batafsilroq bayon berilgan.

Xulosa qilib aytganda, paralingvistik vositalar sinxron tarjimada katta ahamiyatga ega bo‘lib, u ayniqsa ehtimollikni bashorat qilish strategiyasida o‘z aksini chuqurroq topadi.

Jumladan tadqiqot davomida quyidagi xulosalar qilindi:

–Bu fan nisbatan yaqinda, XX asrning o‘rtalarida paydo bo‘ldi, garchi uning alohida qismlari inson bilan birga paydo bo‘lgan bo‘lsa ham;

–Og‘zaki va yozam tarjima jarayonida paralingvistik vositalarning qo‘llanishi ham muhim ahamiyatga ega;

–Paralingvistik vositalarni ikki turga bo‘lish mumkin – ular tug‘ma va til bilan birga paydo bo‘lganlar.

–Paralingvistik vositalar og‘zaki nutq bilan tenglasha oladi. Ular qo‘shimcha ma’lumot qo‘shadi yoki og‘zaki nutq bilan birlashadi yoki o‘rnini to‘ldiradi.

Adabiyotlar

- 1.Ахманова. О.С. О точных методах исследования языка. – М.: 1961. – С. 3.
- 2.Юшман Н. В. Экстранормальная фонетика [Текст] / Н. В. Юшман. – АН СССР, ф. 77, ОП. 5, № 251, – М.: 1946. – С. 55
- 3.Николаева Т.М. Языкознание и паралингвистика [Текст] / Т. М. Николаева, Б. А. Успенский. – М.: 1966. – С. 15.
- 4.Панина Н. И. Паралингвистика [Текст]: Методическое пособие / Н. И. Панина. – М.: 2003. – С. 35.
- 5.Каменская О. Л. Лингвистика на пороге 21 века [Текст] / О. Л. Каменская // Лингвистические маргиналии: сб. науч. трудов. – М.: МГЛУ, 1996. – Вып. 432. – С. 13 – 21.

6.А. А. Казаченок «Паралингвистические средства в смешанных текстах».

Екатеринбург: 2020. – С. 8.

7.Aslonov Ilhom Nizomovich “Ijtimoiy faoliyat va muomala psixologiyasi”

Metodik qo‘llanma., – T.: 2019. – B. 35.